

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ФРАКЦИОННОСТЬ: УГРОЗА ЕДИНСТВУ ПАРТИИ ИЛИ УСЛОВИЕ ЕЕ ВЫЖИВАНИЯ

УДК 329.055

А.В. Табалов

Для любой политической партии в мире главной целью является приход к власти для реализации определенного политического курса. Этот курс может быть сформулирован в виде официальной политической программы партии или, как вариант, может представлять собой лишь артикулированный набор интересов различных групп влияния внутри партии. Образование и функционирование внутри политической партии таких организованных групп единомышленников – фракционность – представляет для политической науки особый интерес.

Фракция (от лат. *fractio* – разламывание, раздробление) – обособленная часть политической партии, выступающая с политической программой, *противоречащей* основным принципиальным положениям программы партии [1].

Другое определение, сформулированное Брокгаузом и Ефроном, идентифицирует фракцию как политическую группу, *выделившуюся* из партии [5].

Очень часто понятие фракционности политологи связывают с рассмотрением проблемы внутрипартийной оппозиции и партийных меньшинств [6], обеспечением их прав внутри партии. Однако фракционность, на наш взгляд, это еще и способ своеобразной партийной ассимиляции и расширения состава партии за счет вовлечения и поглощения более мелких политико-общественных структур. Внутрипартийная борьба фракций оказывает влияние на политику партии в целом, создает проблемы для ее руководства. Но наряду с этим фракции позволяют привлечь на свою сторону избирателей из различных социальных слоев, учитывать многообразие социальных, культурных, экономических, религиозных и других ориентаций в обществе [2].

Причины *фракционности* в партии не являются однозначными и могут иметь различную природу. С одной стороны возникновение фракций может быть связано с преодолением внутрипартийного кризиса, с необходимостью расширения базы поддержки партии и привлечения в нее новых людей, с другой стороны – с обострением борьбы за власть в партии между отдельными лидерами и их группами поддержки. В первом случае фракционность может рассматриваться как своеобразная мера партийного антикризисного менеджмента, во втором – как угроза единству партии, нередко приводящая к расколу.

В мировой практике есть достаточно примеров фракционной политики, однако, как справедливо отмечает С.Радкевич [6], среди множества отрицательных примеров очень сложно найти положительные.

Наиболее ярким примером партии с фракционной структурой является Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), образованная путем слияния Либеральной и Демократической партий и находившаяся у власти 55

лет (с 1955 года до августа 2009 года, не считая короткого перерыва в 1993-1994 годах).* В настоящее время в ЛДПЯ существует 8 фракций, у каждой из которых есть своя организация и руководство. Несколько фракций существует в ХДС Италии и в лейбористской партии Великобритании.

54

В российской современной политической практике имеется только один пример фракционного дробления внутри партии – это Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Во всех других официально зарегистрированных политических партиях, а сегодня их всего 7, фракции отсутствуют. В уставах некоторых из них существует прямой запрет на создание фракций, например, у «Патриотов России». Планировавшееся выделение в «Единой России» правого и левого «крыльев» партии остановилось на уровне обсуждений.

Фракционность как угроза единству партии

Фракционность была одной из главных проблем для большевиков. Об угрозе для партии, исходящей со стороны фракций, говорил еще В.И. Ленин на X Съезде РКП(б): *«...в партии обнаружались некоторые признаки фракционности, т.е. возникновения групп с особой платформой и с стремлением до известной степени замкнуться и создать свою групповую дисциплину...Необходимо, чтобы все сознательные рабочие ясно сознали вред и недопустимость какой бы то ни было фракционности»* [3].

Фракционность, по мнению большевиков, представляла реальную угрозу организационному и идеологическому единству партии – одному из коренных принципов революционной марксистской партии. X съезд РКП(б) принял предложенную Лениным специальную резолюцию "О единстве партии", в которой указывалось на вред и недопустимость какой бы то ни было фракционности и предписывалось немедленно распустить все фракционные группы [1].

* 30 августа 2009 года ЛДП Японии потерпела сокрушительное поражение на выборах в нижнюю палату парламента, получив 119 из 480 мест в парламенте, и перешла в оппозицию (General election results final breakdown. Kyodo News. 31 августа 2009 года: URL: <http://home.kyodo.co.jp/modules/fstStory/index.php?storyid=457307>). Некоторые наблюдатели склонны видеть причиной этому не столько господствующий мировой экономической кризис, сколько внутренние проблемы и неэффективность самой ЛДПЯ.

Думается, что на самом деле фракции представляли угрозу исключительно для В.И.Ленина и его ближайших соратников из высшего партийного руководства, поскольку подрывали механизмы единоличного

управления партией и мешали концентрации власти. Фракции порождали конкуренцию, но этого Ленин, а позднее Сталин допустить не могли.

Причины фракционности в партии большевиков рассматривал и соратник Ленина, ставший позже соперником Сталина, Троцкий, выступавший за необходимость установления в партии *режима рабочей демократии*, под которым понималась свобода открытого обсуждения всеми членами партии важнейших вопросов партийной жизни, а также выборность должностных лиц и коллегий снизу доверху. При подготовке своего проекта резолюции «О партстроительстве» Троцкий выражал особую тревогу и подчёркивал, что «вскрывшиеся за последнее время в партии фракции и группировки выросли не из злоупотребления режимом рабочей демократии, а, наоборот, в результате действия чисто бюрократического режима. Чтобы подорвать фракционность, надо избавиться от бюрократизма» [7].

В итоге борьба с фракциями за единство партии, начавшись в дореволюционный период изгнанием из нее экономистов, ликвидаторов и меньшевиков, продолжилась в послереволюционный период сосредоточением всей власти в руках узкого круга лиц и нередко сопровождалась выводом политических противников из партии, лишением их гражданства СССР, высылкой из страны, а также физическими расправами. В результате, например, такой жестокой внутрипартийной схватки Л.Троцкий был конце 20-х годов лишен гражданства СССР, изгнан из страны и убит в начале 40-х годов двадцатого века.

Из последних примеров фракционности в современной политической жизни наиболее ярким является появление и оформление в 1989-1990 годах внутри КПСС демократической, марксистской и большевистской платформ (фракций по своей сути), что привело в итоге к внутрипартийному расколу и к исчезновению КПСС с политической арены страны в августе 1991 года [4].

Фракционность как преодоление внутрипартийного кризиса

Потерпев поражение на выборах в Государственную Думу РФ в 2003 году, деморализованное «ЯБЛОКО» оказалось перед угрозой ликвидации. Партия потеряла значительное количество своих сторонников, в региональных отделениях царил растерянность и неопределенность. К концу 2004 года высшее руководство «ЯБЛОКА» сумело выйти из депрессии и взяло твердый курс на сохранение партии как непарламентской оппозиции. Большие надежды руководство партии связывало с региональными выборами и в первую очередь с выборами в Московскую городскую Думу в декабре 2005 года, которые по значимости были приравнены к федеральным.

Именно выборы в Мосгордуму можно считать отправной точкой процесса создания фракций (внутрипартийных объединений) внутри РОДП «ЯБЛОКО». К этому моменту потерпела фиаско инициатива экологов из «Союза зеленых России» по созданию собственной политической

партии, для регистрации которой по действующему на тот момент законодательству требовалось иметь не менее 50 тысяч членов по стране. У «зеленых» набиралось не более 20 тысяч. Из-за недостаточной численности в это же время не удалось создать собственную партию и солдатским матерям. Для участия в выборах в Москве «ЯБЛОКУ» на своей основе удалось создать избирательный блок с участием представителей СПС, Союза зеленых России и солдатских матерей. Это, безусловно, позволило «ЯБЛОКУ» преодолеть на выборах 10%-й заградительный барьер и сформировать в Мосгордуме собственную фракцию. После этого в партии начались структурные преобразования, в результате чего союзники «ЯБЛОКА» по избирательному блоку – экологи и солдатские матери вошли в его состав на правах фракций.

Внесенные в 2006 году на съезде поправки в устав партии [8], узаконили создание различных внутрипартийных объединений (фракций): молодежных, гендерных, отраслевых и других. Сферой деятельности таких внутрипартийных объединений стала разработка программ и политических курсов по направлениям их деятельности.

Процесс создания фракций внутри «ЯБЛОКА» был сознательно усложнен. Чтобы зарегистрировать фракцию в партийной комиссии, инициаторам создания внутрипартийного объединения необходимо заручиться поддержкой не менее трехсот зарегистрированных членов партии не менее чем из одной трети региональных отделений, при этом от одного регионального отделения во фракции должно состоять не менее десяти членов партии.

Фракциям предоставили право участвовать в выдвижении кандидатов и списков кандидатов в руководящие органы партии, а руководители зарегистрированных внутрипартийных объединений получили право участвовать в заседаниях руководящего и представительного органов партии с правом совещательного голоса. Кроме того, фракции получили право назначать по одному своему представителю в состав Федерального совета партии, определяющего политическую линию партии в период между съездами.

В настоящее время в РОДП «ЯБЛОКО» существует 6 фракций: женская (гендерная), «Зеленая Россия» (экологическая), правозащитная, «Солдатские матери», социал-демократическая, молодежная. Заявлено о создании еще трех: фракции предпринимателей, либеральной и фракции пенсионеров. В отличие от Либерально-демократической партии Японии, где наличие фракций вносит соревновательный элемент, в «ЯБЛОКЕ» деятельность фракций носит больше имитационный характер и обозначает лишь видимость многогранности партии, поскольку фракции в большинстве своем сформированы формально.

Таблица 1. Фракции в составе РОДП «ЯБЛОКО» и их лидеры

Фракция	Лидеры
Женская	Г.М. Михалева
«Зеленая Россия»	А.В. Яблоков
Правозащитная	В.В. Борщев, С.А. Ковалев (сопредседатели)
«Солдатские матери»	С.А. Кузнецова
Социал-	А.Г. Голов

демократическая	
Молодежная	Было 3 сопредседателя (А.Шуршев, О.Власова, И.Яшин). Их полномочия истекли, но новых не избрали. И.Яшина исключили из партии.

Фракции в обновленной внутренней структуре партии должны были играть роль ядер, притягивающих в партийную орбиту новых сторонников, увеличивая тем самым общую численность партии и расширяя ее электоральную базу. На деле все получилось не совсем так. Внутренние преобразования не принесли сколько-нибудь ощутимых качественных и количественных результатов. Создание фракций пошло по формальному бюрократическому пути, когда форма стала преобладать над содержанием. Ожидаемый рост численности партии не произошел. Причина этого в том, что фракции формировались не из вновь привлеченных членов, а на основе уже сформировавшегося партийного актива. Руководители региональных отделений, выполняя директивы центра и не всегда понимая смысл создания фракции в регионах, подходили к процессу их образования формально, что называется «для галочки» в отчете федеральному руководству. Поэтому нередко членов партии записывали во внутривнутрипартийные объ-

56

единения в добровольно-принудительном порядке после разговоров и уговоров на партийных собраниях и конференциях. Но было достаточно и тех, кто сознательно определял свой фракционный выбор, причем некоторые из членов партии состояли в нескольких фракциях одновременно. Возможность двойного фракционного членства, а также легкость перехода из одного внутривнутрипартийного объединения в другое размывают границы фракций и вносят элемент неясности в их спектр деятельности. Трудно поддается учету и количественный состав фракций. Как правило, в региональных отделениях количество членов той или иной фракции невелико и редко превосходит минимальную установленную численность в 10 человек.

Лишь фракция «Зеленая Россия», образовавшись внутри партии, способствовала росту ее численности. Академик, член-корреспондент РАН А.В. Яблоков, став членом партии, привел с собой в «ЯБЛОКО» около двух тысяч своих коллег-экологов из «Союза зеленых России». Однако даже этот факт не оказал значительного влияния на рост численности и популярности партии. По количеству своих членов РОДП «ЯБЛОКО» остается одной из самых малочисленных политических партий, а на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ в декабре 2007 года партия получила самый низкий за всю свою историю результат – 1,59%.

Теоретически можно выделить следующие функции фракций:

- 1) разработка политических программ и курсов по направлениям их деятельности;
- 2) структурирование партийного актива;
- 3) привлечение в партию новых членов;
- 4) обеспечение альтернативного канала воздействия на рядовых членов помимо региональных лидеров;

- 5) оказание поддержки своим членам на выборах;
- 6) делегирующая.

Однако в настоящее время в условиях острого дефицита ресурсов в партии деятельность фракций весьма ограничена и, по сути, сводится к единственной функции – *делегирующей*. Делегирующая функция реализуется в ходе формирования руководящих, контрольных и иных органов партии, а также ее структурных подразделений, когда из числа членов фракций выдвигаются претенденты на различные должности. Наиболее успешно в этом направлении действует самая структурированная и организованная фракция – «Зеленая Россия». Пришедшие в «ЯБЛОКО» извне члены этой фракции поступательно и уверенно внедряются в руководящие и контролирующие органы партии. При этом фракцией используются различные тактики приобретения как руководящих постов, так и контроля над целыми структурными подразделениями партии: протекция федерального руководства партии, игра на разногласиях между центром и региональными лидерами, организация подавляющего численного преимущества своих сторонников перед остальными группами внутри структурных подразделений (захват).

Наблюдения за деятельностью фракции «Зеленая Россия» позволяют сделать вывод о том, что она начинает играть роль «*партии в партии*» внутри «ЯБЛОКА». Помня о неудавшемся опыте экологов создать собственную партию, можно предположить, что усиление их позиций внутри партии при пассивности других фракций может сыграть с «ЯБЛОКОМ» злую шутку. «ЯБЛОКО», как материнская партия, может стать своего рода инкубатором для рождения новой «зеленой» партии. Причем это рождение может осуществиться двумя путями: либо через постепенную трансформацию самого «ЯБЛОКА» в чисто экологическую партию, либо через возможный раскол материнской партии, выход «Зеленой России» из состава «ЯБЛОКА» и оформлению ее в виде самостоятельной политической структуры. Впрочем, второй вариант маловероятен, так как требует одновременного выполнения ряда условий: наличия открытого конфликта внутри материнской партии; наличия критической массы сторонников «Зеленой России», готовых к выходу из «ЯБЛОКА» и созданию своей партии; либерализации законодательства, регулирующего процесс образования новых партий и т.д.

Появление в РОДП «ЯБЛОКО» фракций привело к появлению в ней новых внутренних акторов – лидеров фракций, а также изменило структуру управления партией (рис.1). Если раньше влияние на рядовых членов партии и ее низовые ячейки федеральное руководство могло оказывать исключительно через председателей региональных отделений, то с возникно-

Рис.1. Уровни вовлеченности в процесс принятия партийных решений

вением фракций появился дополнительный альтернативный канал воздействия. Появление лидеров фракций породило конкуренцию между ними и лидерами региональных отделений за влияние на низовой партийный актив, что очень быстро осознали председатель партии и члены его ближнего круга. Усилив эту конкуренцию путем введения лидеров фракций в свой ближний круг, председатель партии получил более широкие возможности для маневра и реализации своей партийной стратегии, минимизировав при этом влияние отдельных «несговорчивых» председателей региональных отделений.

Таким образом, в отличие от высшего руководства РКП(б), боровшегося с фракционностью в партии, руководители «ЯБЛОКА» стали основными выгодополучателями от появления фракций, поскольку еще более упрочили свое положение у рычагов управления организации. На самой партии фракционность практически не сказалась – не случилось ни серьезного количественного роста ее партийных рядов, ни качественного улучшения ее работы. Сегодня «ЯБЛОКО», возникнув в 1993 году, проходит трудный путь от кадровой организации к массовой партии. Поможет ли фракционность выжить «ЯБЛОКУ» и сделать его действительно массовой политической силой? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, связан во многом с тем, какая модель внутренних взаимоотношений будет принята в партии.

1. Большая советская энциклопедия. Издание третье. – М.: «Советская энциклопедия», 1969-1978.
2. Гаджиев, К.С. Политическая наука: Пособие для преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов [Текст] / К.С. Гаджиев. – М.: Сорос-Международ. отношения, 1994. – 397 с.
3. Ленин В.И. X съезд РКП(б) 8—16 марта 1921 г. // Полн. собр. соч. – Т. 43.
4. Люхтерхандт-Михалева, Г.М. Избирательный процесс и партии в российских регионах [Текст] / Г.М. Люхтерхандт-Михалева // Выборы и партии в регионах России. – СПб: Летний сад, 2000.

5. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Т. 2 Вып. 4. – СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1909.
6. Радкевич, С. Как взять и/или удержать власть: секреты строительства непобедимой партии [Текст] / С.Радкевич; худож.-оформ. Ф.Гулямов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 192 с.: ил.
7. Роговин, В.З. Была ли альтернатива? «Троцкизм»: взгляд через годы. М., 1992.
8. Устав политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 2006.